

SoildiverAgro project

Adopción de novas técnicas de xestión para aumentar a produción e a calidade dos cultivos

O QUE E O PORQUÉ

Opinións dos actores interesados sobre as prácticas agrícolas aplicadas no cultivo de cereais na zona lusitana e propostas de mellora.

A sondaxe desenvolvida desde o proxecto SoilDiverAgro tratou de identificar os problemas agroambientais actuais máis relevantes do cultivo de trigo e as necesidades prioritarias dos usuarios finais para así, avaliar o potencial práctico de integración de prácticas agrarias máis sostibles nos distintos sistemas agrarios. En Galicia responderon á enquisa agricultores, asesores técnicos agrícolas e outras partes interesadas, como investigadores ou administradores, un total de 73 persoas cunha idade media de 45,8 anos. Os problemas máis graves identificados foron os rendementos baixos e variables, a inadecuada drenaxe das explotacións, a baixa fertilidade do chan e a elevada presión de pragas e enfermidades. Neste sentido, aumentar a fertilidade do chan, mobilizar os nutrientes durante o desenvolvemento dos cultivos, reducir a incidencia

de pragas e enfermidades, así como mellorar a biodiversidade e a estrutura do chan foron as prioridades máis importantes identificadas polos enquisados. Como prácticas agrícolas máis eficaces, a maioría dos enquisados propuxeron a labra mínima e pouca profundo, a adición de materia orgánica e o uso de abonos verdes ou o mantemento da cuberta vexetal. Ademais, a diversificación de cultivos, o uso de pesticidas e a labranza identificáronse como as prácticas agrícolas máis eficaces para o control de pragas e enfermidades. Con todo, a falta de coñecemento dos agricultores sobre a súa eficacia, adaptación, manexo e rendibilidade podería dificultar a súa aplicación. Por tanto, é necesario investigar, asesorar e manter informados aos agricultores para conducir a agricultura cara a sistemas produtivos rendibles e sostibles.

1. Plantas de trigo en desenvolvemento foliar.

PALABRAS CHAVE

Prácticas agrícolas, conservación do chan, avaliación das partes interesadas, adopción de tecnoloxía, cultivo de trigo.

AUTORES

Laura Meno Fariñas, Universidade de Vigo (UVigo), Vigo, España.

David Fernández Calviño, Universidade de Vigo (UVigo), Vigo, España.

Servando Álvarez Pousa, Inorde, Ourense, España.

Alicia Morugán Coronado, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, España.

Javier Calatrava Leyva, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, España.

María Dolores Gómez-López, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, España.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.